

TÍTULO: REFLEXÕES ÉTICAS E USO CONSCIENTE DA TECNOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO MÉDICA

DOI: 10.5281/zenodo.17842525

AUTORES: ISABELLA RODRIGUES NERI, ANNA SAYURI ALBUQUERQUE SAWAKI, ANA KAROLINE LOPES COELHO, LAYSE DIÓGENES BRAGA LIMA, FLORÊNCIA MONTENEGRO CAMPOS, ANA KAROLINE DA COSTA RIBEIRO

INTRODUÇÃO: A ÉTICA MÉDICA É ESSENCIAL À FORMAÇÃO EM SAÚDE, POIS ORIENTA CONDUTAS RESPONSÁVEIS DIANTE DE DILEMAS ACADÊMICOS E CLÍNICOS. DISCUTI-LA DESDE O INÍCIO DA GRADUAÇÃO ESTIMULA A CONSCIÊNCIA CRÍTICA E PREPARA O ESTUDANTE PARA LIDAR COM A TECNOLOGIA DE FORMA ÉTICA E SENSÍVEL ÀS NECESSIDADES SOCIAIS. **OBJETIVO:** RELATAR OBSERVAÇÕES DE ACADÊMICOS DE MEDICINA SOBRE ÉTICA MÉDICA E ESTUDANTIL, INTEGRANDO REFLEXÕES PRESENCIAIS E NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. **MÉTODO:** A EXPERIÊNCIA OCORREU NA PRIMEIRA SEMANA LETIVA DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, EM 2025.2, ENVOLVENDO ESTUDANTES INGRESSANTES. NA PRIMEIRA SESSÃO TUTORIAL, ANALISARAM CASOS COM BASE APENAS EM CONHECIMENTOS PRÉVIOS, ESPECIALMENTE DOS EIXOS I, III, IV E VI DO CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTUDANTE. FORAM PROPOSTOS DEBATES SOBRE CONDUTAS ACADÊMICAS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E USO DE TECNOLOGIAS. TAMBÉM PARTICIPARAM DE ATIVIDADE NO LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL, REFLETINDO SOBRE RESPEITO AO CORPO HUMANO, À DIGNIDADE DO FUTURO PACIENTE E SOBRE O USO ÉTICO DE IMAGENS ACADÊMICAS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. **RESULTADOS:** NA SEGUNDA SESSÃO, OS ALUNOS APRESENTARAM PESQUISAS, CONSOLIDANDO DISCUSSÕES CRÍTICAS SOBRE A APLICAÇÃO PRÁTICA DOS CÓDIGOS DE ÉTICA MÉDICA E DO ESTUDANTE. O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM SERVIU COMO SUPORTE PARA ESTUDOS, COMPARTILHAMENTO DE MATERIAIS E APROFUNDAMENTO DAS REFLEXÕES. DESTACARAM-SE DEBATES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO FORMATIVO E PROFISSIONAL, RESSALTANDO RESPONSABILIDADE, CRIATIVIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES. A DISCUSSÃO FOI INTENSA, MAS MARCADA PELO RESPEITO À DIVERSIDADE DE OPINIÕES. OS ESTUDANTES DEMONSTRARAM SENSIBILIDADE, SOBRETUDO QUANTO AO RESPEITO AO CORPO HUMANO E AO USO CONSCIENTE DAS TECNOLOGIAS, O QUE CARACTERIZOU A SEMANA COMO ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ÉTICA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO CRÍTICA. **CONCLUSÃO:** O EXERCÍCIO FAVORECEU O AMADURECIMENTO CRÍTICO E EVIDENCIOU O PAPEL DAS TECNOLOGIAS E DO AMBIENTE VIRTUAL COMO ALIADOS NA FORMAÇÃO ÉTICA, FORTALECENDO A RESPONSABILIDADE MÉDICA E CONTRIBUINDO PARA REDUZIR VULNERABILIDADES EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, FORMAÇÃO MÉDICA, TECNOLOGIA